

MINI GESLAR YURITMASINING MEXANIK PARAMETRLARINI HISOBLASH

Astan ISMAILOV

Andijon davlat texnika instituti
dotsenti

Iroda ZOKIROVA

Andijon davlat texnika instituti
katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada oqim suvlar energiyasidan foydalanadigan mini-gidroelektr stansiyalarni loyihalash va hisoblashning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Bunday qurilmalarning konstruksiyasi sodda, foydalanish qulay va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lishiga qaramay, hozirgi kunda ularni hisoblash va loyihalash bo'yicha aniq uslubiy tavsiyalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mualliflar tomonidan qurilmaning kinematik sxemasi keltirilgan, mexanik parametrlar hisob-kitoblari bajarilgan hamda elektr dvigatel va generator tanlash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Suv oqimi tezligining lopastli g'ildirakning aylanish momentiga va energiya uzatish samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. Olingan natijalar fermer xo'jaliklari va xususiy tadbirkorlar uchun mo'ljallangan kam quvvatli gidroelektr stansiyalarni yaratishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: mini-gidroelektr stansiya, kinematik sxema, hisoblash, lopastli g'ildirak, elektr dvigatel, generator, mexanik parametrlar, energiya uzatish.

РАСЧЁТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ МИНИ ГЭС

Астан ИСМАИЛОВ,

Доцент Андижанского государственного
технического института

Ирода ЗОКИРОВА,

Старший преподаватель Андижанского
государственного технического института

Аннотация. В статье описывается использование энергии проточной воды рассмотрены особенности проектирования и расчета мини-гидроэлектростанций. Несмотря на то, что конструкция таких устройств проста, удобна в использовании и экономически эффективна, в настоящее время недостаточно разработаны конкретные методические рекомендации по их расчету и проектированию. Авторами представлена кинематическая схема установки, выполнены расчеты механических параметров и даны рекомендации по выбору электродвигателя и генератора. Проанализировано влияние скорости потока воды на крутящий момент лопастного колеса и эффективность передачи энергии. Полученные результаты могут быть использованы при создании маломощных гидроэлектростанций, предназначенных для фермерских хозяйств и частных предпринимателей.

CALCULATION OF THE MECHANICAL PARAMETERS OF MINI HYDRO POWER PLANTS (MINI HPPS) OPERATION

Astan ISMAILOV,

Associate Professor of Andijan State
Technical Institute

Iroda ZOKIROVA,

Senior Lecturer of Andijan State
Technical Institute

Abstract. The article describes the use of flowing water energy the specifics of the design and calculation of mini hydroelectric power plants were considered. Despite the simplicity of their design, ease of use, and economic efficiency, clear methodological recommendations for their calculation and design have not been sufficiently developed. The authors presented the kinematic diagram of the installation, performed calculations of the mechanical parameters, and provided recommendations for selecting the electric motor and generator. The influence of water flow velocity on the runner torque and energy transfer efficiency was analyzed. The results obtained can be used in the construction of small-capacity hydroelectric power plants intended for farms and private entrepreneurs.

Ключевые слова: мини-гидроэлектростанция, кинематическая схема, расчёт, лопастное колесо, электродвигатель, генератор, механические параметры, передача энергии.

Keywords: mini hydro power plant, kinematic diagram, calculation, runner, electric motor, generator, mechanical parameters, energy transmission.

Kirish. Ko'pchilikni qiziqtirib kelayotgan gidroelektr stansiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ularni qulayligi, tuzilishining soddaligi, kam sarf -arajatlar talab qilinishi, boshqarish va nazorat qilish osonligi, ko'pchilikka ayon bo'lsada, ularni loyihalash va qurish bo'yicha aniq bir tavsiyalar, aniq hisob-kitoblar mavjud emas. Bu boradagi mutaxassislarning urinishlari mavjud, ammo lekin tavsiya qilinayotgan tuzilmalarni o'ziga xos xususiyatlari ochib berilmagan va suv manbalari parametrlari bo'yicha aniq ko'rsatmalar yo'q. Shu boisdan bunday qurilmalarni hisoblash, qurish va ishga tushirish masalalari bo'yicha bir qator muammolar ko'zga tashlanmoqdaki ularni hal qilmay turib maqsadga erishib bo'lmaydi.

Oqim suvlardan foydalanib elektr energiya olish uchun parrakli yuritma va elektr generatordan tashkil topgan tok ishlab chiqaruvchi qurilmalarni loyihaviy kinematik sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Elektr generatorni harakatga keltiruvchi yuritmaning kinematik sxemasi

1-tayanch qism; 2-parrak; 3,5-parrak va yetaklovchi tishli g'ildirak o'qlari; 4-diskli mufti; 6-tezlatkich g'ilofi; 7-yetaklovchi tishli g'ildirak; 8-yetaklanuvchi tishli g'ildirak; 9-11-yetaklanuvchi tishli g'ildirak va elektrodvigatel o'qlari 10-doimiy biriktiruvchi mufta; 12-elektrogenerator.

Tavsiya etilgan zanjirli hamda tasmali uzatmalardan tashkil topgan kinematik sxemadan farqli ravishda bu sxemada tishli g'ildirakli tezlatkich qo'llanilgan. Ushbu takomillashtirilgan sxema o'zi ning soddaligi va ixchamligi bilan farq qilishidan tashqari tasmali uzatmada sodir bo'ladigan sirpanishlar bartaraf etilgan.

Parrakli yuritmani loyihalash va elektrogenerator tanlash uchun yuqorida keltirilgan kinematik sxemadan foydalanamiz. Bu sxemada tayanch 1 da harakatlanuvchi parrakli g'ildirak 2 o'q 3 ga o'rnatilgan. Suvni o'rtacha bir metrli baland-likdan oqib tushishi natijasida parrakli g'ildirak harakatlanadi. O'q 3 dan boshqariladigan diskli mufta 4 orqali harakat tezlatkich 6 ning yetaklovchi o'qi 5 ga uzatiladi. Kerak bo'lgan paytda diskli mufta 4 orqali harakatni tezlatkich va o'qidan uzib qo'yish mumkin. Yetaklovchi o'q 5 ga o'rnatilgan to'g'ri tishli silindrik g'ildirak 7 yetaklanuvchi tishli g'ildirak 8 bilan ishlashiga kirishib o'q 9 orqali doimiy birlashtiruvchi mufti 10 yordamida elektrogenerator o'qi 11 ni harakatga keltiradi.

Parrakli g'ildirakni hisobini bajarish uchun uning parraklar ustidan o'tgan aylana diametrini 1500 mm, parrak o'rnatilgan gupchak diametrini esa 250 mmga teng deb qabul qilamiz. Parrakning asosiy o'lchamlari 2-rasmda keltirilgan. **(2-rasm)**

Keltirilgan ma'lumotnomalarga asoslanib suvning oqish va tushish tezligi U_c ni 7 m/s ga teng deb qabul qilamiz. Agar parrakning aylana tezligi $U_H = U_c$ deb qabul qilinsa, unda suv massasini kuchi parrak o'qidan 350 mm masofada ta'sir etadi deb qabul qilamiz va parrak o'qini burchak tezligi W_n ni topamiz:

$$W_n = \frac{U_n}{R_n} = \frac{7}{0,35} = 20 \text{ rad/s}$$

Parrak o'qining aylanish tezligi n_n ni esa quyidagi formuladan topamiz:

$$n_n = \frac{30W_n}{\pi} = \frac{30 \cdot 20}{3,14} \approx 191 \text{ min}^{-1}$$

Generator o'qining standart aylanishlar sonini $\Pi_2 = 1500 \text{ min}^{-1}$ deb qabul qilamiz. Bunga erishish uchun parrak va generator o'qlari o'rtasiga tezlatkich, ya'ni multiplikator o'rnatilishi lozim bo'ladi, buning uchun biz ular o'rtasida uzatishlar sonini aniqlaymiz:

$$\mu = \frac{n_n}{n_r} = \frac{191}{1500} = 0,127$$

Parrak valini aylantiruvchi momentni aniqlash uchun parrakka ta'sir etayotgan kuchni quyida keltirilgan o'lchamlardan (2-rasm) foydalanib topamiz.

Parrakning haqiqiy uzunligi 625 mmga teng. Suvni parrak asosiga to'liq bormasligini hisobga olib uni suv ta'sirida ishlaydigan ishchi uzunligini $a = 600 \text{ mm}$ deb qabul qilamiz va eni $b = 400 \text{ mm}$ ga ko'paytirib suvni parrakka ta'sir etayotgan yuzasi S ni topamiz:

$$S = a \cdot b = 600 \cdot 400 = 240000 \text{ mm}^2 = 0,24 \text{ m}^2$$

Agar suv bir metrli balandlikdan tushadigan bo'lsa, parrak yuzasi qancha hajmdagi V suv bosimi bo'lishligini aniqlaymiz:

$$V = S \cdot h = 0,24 \cdot 1 = 0,24 \text{ m}^3$$

1-litr suvning massasi o'rtacha 1 kg ga teng bo'lsa, u holda parrakka ta'sir etayotgan kuch F_n ni quyidagicha aniqlaymiz:

$$F_n = m \cdot q = 240 \cdot 10 = 2400 \text{ H}$$

Bu yerda: $m: 240 \text{ kg}$ suvning massasi, $q = 9,8 \approx 10 \text{ m/c}^2$ – erkin tushish tezlashi. Tarkiban aylantiruvchi kuch parrak radiusining $0,35 \text{ m}$ ga teng masofada ta'sir etadi deb qabul qilgan holda parrak o'rnatilgan o'qni aylantiruvchi momenti M_n ni aniqlaymiz.

$$M_n = F_n \cdot P_n = 2400 \cdot 0,35 = 840 \text{ H} \cdot \text{m}$$

Elektr generator tanlash uchun uning o'qidagi talab etilgan aylantiruvchi momentini aniqlaymiz:

$$M_{\text{dch}} = M_n \cdot u \cdot \eta = 840 \cdot 0,127 \cdot 0,93 = 99,6 \text{ H} \cdot \text{m}$$

Bu yerda: $\eta = 0,93$ - tezlatgichning o'rtacha foydali ish koeffitsiyenti.

Xulosa. Yetarli hajm va tezlikka ega bo'lgan suv oqimi mavjud kanal, anhor, soy kabi manbalardan foydalanib elektr energiya olish maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida keltirilgan hisob-kitoblardan foydalanib mini elektr stansiya qurish fermer xo'jaliklari va xususiy tadbirkorlar uchun iqtisodiy nuqtayi nazardan manfaatlidir.

Foydalanilgan manbalar:

1. A. Ismailov va boshqalar. Oqin suvlardan elektr energiyasi olishga doir qurilma yaratish. Respublika ilmiy va ilmiy-texnik anjumanning materiallari. Farg'ona, 2012.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-maydagi "2017-2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida" gi PQ-2947-son qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-maydagi "O'zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish to'g'risida" gi PF-5044-son Farmoni.

4. Мухаммадиев М.М., Уришев Б.У. Гидроэнергетик қурилмалар. Дарслик-Т.: «Фан ва технология», 2013.

5. Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ) Москва. Энергия, 1990.

6. Alzamora Guzmán V.J., Glasscock J.A., Whitehouse F. Design and construction of an off-grid gravitational vortex hydropower plant: A case study in rural Peru, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 35: 131–138, 2019, doi: 10.1016/j.seta.2019.06.004.

7. Wichian P., Suntivarakorn R. The effects of turbine baffle plates on the efficiency of water free vortex turbines, [in:] 3rd International Conference on Power and Energy System Engineering, 2016, pp. 8–12.